

OBSERVATORIO IUNE 2020

INFORME ANUAL | PERIODO 2009-2018

ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (VII)

ALIANZA 4 UNIVERSIDADES - INAECU - IUNE/UC3M

OBSERVATORIO IUNE 2020

INFORME ANUAL | PERIODO 2009-2018

ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (VII)

Coordinadores
Daniela DE FILIPPO
y Carlos GARCÍA-ZORITA

Autores del trabajo:
Nuria BAUTISTA-PUIG
Jorge MAÑANA-RODRIGUEZ
Daniela DE FILIPPO
Antonio E. SERRANO-LÓPEZ
María Luisa LASCURÁIN-SÁNCHEZ
Carlos GARCÍA-ZORITA
Elías SANZ-CASADO

Sergio MARUGÁN-LÁZARO
(Administración y Gestión de datos)

Índice

Introducción	3	3. Evolución del número de profesores de 2008 a 2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011) / Ministerio de Educación y Formación Profesional- SIIU (desde 2012), IUNE.	5
En Observatorios anteriores . . .	3	4. Evolución del número de publicaciones WoS (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	6
1. Recursos económicos en las Universidades Españolas	4	5. TOP-5: Publicaciones por universidades en el período (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	6
2. Actividad científica del Sistema Universitario Español	5	6. Evolución de la producción por universidades en el período 2009-2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	7
3. Producción científica por CCAA	8	7. Universidades con una o más publicaciones por profesor (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	8
4. Producción científica por área temática	9	8. Número de publicaciones por CCAA (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE	8
5. La colaboración científica en el Sistema Universitario Español	11	9. Evolución del número de publicaciones de las CCAA más productivas (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	9
6. Impacto de las publicaciones	15	10. Distribución de la producción por áreas temáticas IUNE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE.	9
7. Visibilidad de la producción científica	17	11. Evolución anual de la producción por áreas temáticas IUNE. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	10
8. Producción Tecnológica	18	12. Contribución por área-IUNE a la producción científica del SUE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS). (Ajuste por mínimos locales, IC=0.95)	11
9. Innovación	19	13. Índice de co-autoría de 2009 a 2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	12
10. Competitividad	20	14. Universidades con mayores promedios de autores/publicación en el período 2009-2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	12
11. Atracción y formación de talento	22	15. Evolución anual del porcentaje de colaboración nacional, internacional y de documentos sin colaboración. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	13
12. Conclusiones	25	16. Evolución de las publicaciones en colaboración internacional (2009-2018). Fuente: IUNE.	14
Agradecimientos	27	17. Evolución de las publicaciones en colaboración nacional por áreas (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	14
Apéndice A: Listado de Universidades	28	18. Colaboración con los diez principales países (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE.	15
Apéndice B: Cuadro resumen por indicadores: Top 10 universidades	30		
Apéndice C: INFOGRAFÍA: Observatorio IUNE2019 (2009-2018)	31		

Índice de figuras

1. Crecimientos de los indicadores de actividad científica. Fuente: IUNE, Elaboración propia.	3
2. Evolución del Gasto Público Universitario de 2009 a 2018. Fuente: Ministerio de Educación	5

19.	Porcentaje de producción y citas por áreas (2009-2018). Fuente: IUNE.	15	31.	Evolución del total de Becas FPI y Contratos FPU (2009-2018). Fuente: Ministerio de Educación Y Formación Profesional, BOE, IUNE.	23
20.	Número de citas por Universidad (2009-2018) [recibidas en Febrero de 2020]. TOP-10 Universidades. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	16	32.	Total de becas FPI y contratos FPU (2009-2018).TOP-10 Universidades. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, BOE, IUNE.	23
21.	Promedio del número de citas por profesor (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	16	33.	Evolución del número de tesis (2009-2018). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde 2012), IUNE.	24
22.	Evolución del porcentaje de documentos en Q1 (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	17	34.	Promedio de tesis por cada 100 profesores. TOP-10 Universidades - (2009-2018). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde 2012), IUNE.	24
23.	Evolución del porcentaje de documentos en TOP 3 (2008 a 2017). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.	18	35.	El SUE en cifras 2009-2018	31
24.	Evolución del número total de patentes nacionales concedidas a las universidades españolas. Fuente: OEPM (INVENES), IUNE.	18			
25.	Evolución anual del número de proyectos europeos (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), IUNE.	20	Índice de tablas		
26.	Evolución anual del número de proyectos nacionales (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), IUNE.	21	1.	Evolución del Gasto Público Total y de Personal en Educación Universitaria (2003-2018).	4
27.	Número total de proyectos nacionales y europeos en el período 2008 a 2017. Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y IUNE.	21	2.	Evolución de la productividad de 2009 a 2018. Fuente: IUNE	6
28.	Proyectos nacionales y europeos por cada 100 profesores (2009 a 2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y IUNE.	21	3.	Evolución anual de los documentos en colaboración internacional, nacional y sin colaboración del SUE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE	12
29.	Evolución del total de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, IUNE.	22	4.	Evolución del número de patentes por universidades. Fuente: OEPM (INVENES), IUNE.	19
30.	Total de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Ministerio de Educación y Formación Profesional, IUNE.	22	5.	Ingresos obtenidos por actividades de innovación en las Universidades españolas (2009-2018).	19
			6.	TOP-10 Universidades por fuente de Financiación (2009-2018).	19
			7.	Universidades Públicas del SUE	28
			8.	Universidades Privadas del SUE	29

Introducción

El presente informe sobre la actividad de las universidades españolas corresponde al periodo 2009-2018 y, como en anteriores ediciones, está elaborado a partir de los da-

tos recogidos en el Observatorio IUNE. La información se articula en torno a siete dimensiones que agrupan a su vez diferentes indicadores que se relacionan entre sí: Financiación, Profesorado, Actividad científica, Innovación, Competitividad, Capacidad formativa y Reconocimiento.

En Observatorios anteriores ...

Figura 1: Crecimientos de los indicadores de actividad científica. Fuente: IUNE, Elaboración propia.

Este informe se corresponde con la SÉPTIMA edición del Observatorio que se inició con IUNE2014 cubriendo la década 2003-2012. Si se echa una mirada retrospectiva a estas siete ediciones de Observatorios se aprecia, en términos generales, que el Sistema Universitario Español (SUE) ha ido perdiendo fuerza en los indicadores de actividad científica más significativos. Sin embargo, con el último decenio móvil en escena (IUNE2020), parece que la caída sistemática observada en los periodos anteriores se está ralentizando, ya que las publicaciones han decrecido ligeramente respecto al decenio anterior y el número de profesores está prácticamente estancado, lo que ha repercutido en un ligero repunte de la productividad.

Así pues, en la primera década analizada (2003-12) el número de profesores permanentes (Profs.) crecía a un promedio anual del 1,47 %, mientras que en el decenio actual (2009-2018) lo está haciendo a un 0,2 % anual. De igual modo, el

número de publicaciones en la WoS (Pubs.) ha pasado de crecer a una tasa anual del 8,73 % en IUNE2014 hasta el 5,25 % anual en el actual período (IUNE2020), solo 0,05 puntos porcentuales menos que en IUNE2019.

Por otra parte, la productividad del Sistema Universitario Español, medida en términos de documentos por profesor, analizada desde los crecimientos interanuales promedios en cada decenio móvil de las distintas ediciones del Observatorio IUNE, como en el resto de indicadores aquí considerados, han ido disminuyendo desde el 7,15 % anual en IUNE2014 hasta el 5,05 % en IUNE2020, sin embargo, como ya se ha avanzado más arriba y se muestra en la Figura 1, esto supone un ligero repunte en relación con el decenio anterior (IUNE2019)

Otros indicadores de actividad, como el número de documentos en colaboración internacional (Col_Int) y el de documentos en el primer cuartil (Q1) presentaban crecien-

tos anuales similares (10,87 % y 10,71 % respectivamente) en la primera edición del Observatorio. Actualmente, (IUNE2020) el crecimiento de la colaboración internacional ha ido perdiendo fuerza, un poco más de 2 puntos hasta el 8,65 %, mientras que los documentos en primer cuartil han caído más de cuatro puntos, hasta el 6,08 %. Sin embargo, como en el resto de indicadores, las caídas en el crecimiento de la actividad se empiezan a ralentizar.

Por último, se ha incorporado en el gráfico de la *Figura 1* el Gasto Público en Educación Universitaria (Gasto) obtenido de las series históricas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Como puede observarse, en la década 2003-2012 que se incluye en IUNE2014, el gasto en educación universitaria creció a una tasa anual promedio del 3,12 % y desde entonces ha ido decreciendo hasta el 0,93 % en el decenio 2006-2015 (IUNE2017). En las ediciones IUNE2018 y IUNE2019, con mayoría de años post-crisis financiera, —en 2008 el gasto total creció un 11,63 % sobre el año anterior, en el 2009 el crecimiento interanual fue del 1,61 %—, los crecimientos se hicieron negativos y aún siguen, pero la ralentización en el decrecimiento (-1,07 % frente a -1,16 %) del Observatorio actual, se ha beneficiado de los crecimientos positivos de los años 2017 y 2018 (Véase Tabla 1).

1. Recursos económicos en las Universidades Españolas

Los recursos económicos son fundamentales en investigación, no sólo para la realización de la investigación y su consiguiente avance, sino también porque garantizan la continuidad del personal investigador. En este primer apartado, se analizan con detalle los datos de recursos económicos.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, el Gasto Público en Educación Universitaria¹ desde el año 2003

—primer año de análisis en el primer observatorio IUNE— ha sido de 145.886,7 millones de euros, de los cuales en la década 2009-2018 se han gastado 95.466,2 millones € (65,4 %).

Estas cifras han sufrido variaciones a lo largo de los años alcanzando su valor máximo en 2010. En la Tabla 1 se muestra la evolución anual y el incremento interanual, desde 2003, lo que permite observar que, a partir de 2011 se han producido incrementos negativos, con leves repuntes en 2015 y ahora en 2017 y 2018. En cuanto al gasto de personal de la Educación Superior, los movimientos han ido paralelos a los del gasto total. En el decenio 2009-2018 se han gastado 58.779 millones de euros, el 67,6 % de lo gastado desde el año 2003. La evolución del gasto en este decenio se presenta en la *Figura 2*.

Tabla 1: Evolución del Gasto Público Total y de Personal en Educación Universitaria (2003-2018).

Año	Gasto Público Total en Educación Universitaria		Gasto de Personal en Educación Universitaria	
	Gasto*	% Var.	Gasto*	% Var.
2003	6.968,7	NA	3.915,8	NA
2004	8.054,4	15,58	4.181,3	6,78
2005	7.576,8	-5,93	4.456,3	6,58
2006	8.183,6	8,01	4.850,4	8,84
2007	9.278,9	13,38	5.223,7	7,70
2008	10.358,1	11,63	5.679,4	8,72
2009	10.524,7	1,61	5.996,8	5,59
2010	10.628,2	0,98	5.989,1	-0,13
2011	10.087,7	-5,09	5.871,6	-1,96
2012	9.190,6	-8,89	5.550,0	-5,48
2013	9.160,3	-0,33	5.637,4	1,57
2014	8.875,7	-3,11	5.636,7	-0,01
2015	9.126,8	2,83	5.855,0	3,87
2016	8.988,6	-1,51	5.959,9	1,79
2017	9.329,4	3,79	6.034,6	1,25
2018	9.554,2	2,41	6.247,8	3,53
Total	145.886,7	NA	87.085,8	NA

* Millones de Euros

* Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020

¹Este concepto incluye el gasto destinado a educación por las Administraciones y Universidades Públicas, independientemente de su ejecución en centros públicos o privados.

Figura 2: Evolución del Gasto Público Universitario de 2009 a 2018. Fuente: Ministerio de Educación

2. Actividad científica del Sistema Universitario Español

La actividad científica llevada a cabo durante el periodo 2009-2018 por el profesorado permanente se recoge de forma resumida en el presente apartado y más detalladamente desglosada en el Observatorio.

Los datos de la *Figura 3* muestran la evolución del número

de profesores permanentes en el Sistema Universitario Español (SUE) que se ha mantenido estable a lo largo del decenio analizado. Se ha pasado de 62.648 profesores en el año 2009 a 63.782 profesores en el 2018, un 2,2% menos que en 2017, lo que explica el ligero crecimiento acumulativo medio del 0,2% para todo el decenio, si bien el crecimiento porcentual en 2018 sobre el año inicial (2009) es del 1,8%.

Figura 3: Evolución del número de profesores de 2008 a 2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011) / Ministerio de Educación y Formación Profesional- SIIU (desde 2012), IUNE.

Como en anteriores ediciones, la fuente de datos para la obtención de informaciones sobre publicaciones es la Web of Science (WoS) donde se han identificado 502.055 publicaciones firmadas por profesores e investigadores adscritos

al SUE con un incremento entre el primer y el último año de análisis del 58,55 % (Figura 4). El crecimiento acumulativo medio es de un 5,25 % en el período y la tasa de crecimiento del año 2018 respecto al 2017 fue del 5,48 %.

Figura 4: Evolución del número de publicaciones WoS (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Al analizar el número de documentos por profesor (productividad), se aprecia un incremento del 55,73 % en el período analizado, pasando de 0,61 documentos por profesor en el año 2009 a 0,95 en 2018 como promedio (Tabla 2). El crecimiento acumulativo medio de la productividad asciende a 5,05 % y supone un valor inferior al obtenido para el periodo 2008-2017 que fue del 4,55 %.

Tabla 2: Evolución de la productividad de 2009 a 2018. Fuente: IUNE

Años	Productividad
2009	0,61
2010	0,64
2011	0,71
2012	0,76
2013	0,81
2014	0,83
2015	0,84
2016	0,86
2017	0,88
2018	0,95

Al desagregar el indicador de producción científica por universidades, se comprueba que es la Universitat de Barcelona (UB), con un total de 47.199 (9,4 % %) publicaciones

en el período analizado la que aparece en primer lugar seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con un total de 42.781 publicaciones (8,52 %), tal y como muestra la Figura 5.

Figura 5: TOP-5: Publicaciones por universidades en el período (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Le sigue la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 34.022 publicaciones (6,77 %), en cuarta posición la

Universitat de València (UV) con un total de 30.061 publicaciones (5,98 %) y finalmente la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con 29.036 (5,78 %). Se mantiene el orden señalado en el anterior informe.

La evolución de las cinco universidades con mayor número de publicaciones se muestra en la *Figura 6*. Durante este decenio, el crecimiento de la producción de este conjunto de universidades, ha sido, en promedio del 61,94 %. Por encima del mismo destaca la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) con un crecimiento del 75,73 %, pasando de 2967 documentos en 2009 a 5214 en 2018. Con valores sobre la media se encuentran también la Universidad Au-

tónoma de Madrid (67,70 %) y la Universitat de València (66,81 %). Con valores por debajo de la media se encuentran la Universitat de Barcelona (51,49 %) y la Universidad Complutense de Madrid (47,98 %).

Entre las universidades con mayor crecimiento se encuentran también la Universidad de La Rioja (122,95 %), la Universitat Jaume I (122,04 %) o la Universidad de Cádiz (118,39 %). Por otra parte, entre las universidades con menor crecimiento en esta variable se encuentran la Universidad de Salamanca (40,63 %), la Universidad de Santiago de Compostela (32,01 %) y la Universidad Politécnica de Cartagena (24,72 %).

Figura 6: Evolución de la producción por universidades en el período 2009-2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Sin embargo, cuando se calcula el número de publicaciones por profesor y año, el orden de las universidades cambia destacando la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con un promedio de 3,68 publicaciones por profesor, seguida de la

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 2,75 y, en tercera posición, la Universitat de Barcelona (UB) con un promedio de 1,97 publicaciones por profesor (*Figura 7*).

Figura 7: Universidades con una o más publicaciones por profesor (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

3. Producción científica por CCAA

En un análisis de la producción científica por Comunidades Autónomas, se comprueba que, al igual que en otros periodos analizados, Cataluña con un total de 129.063 publicaciones (el 25,7% del total del SUE) encabeza nuevamente dicha producción.

Le sigue la Comunidad de Madrid, que supera por primera vez la barrera de las cien mil publicaciones, con un total de 101.332 publicaciones (20,18%), Andalucía con 81.748 (16,28%) y Valencia con 66.196 (13,18%) (Figura 8). El promedio del SUE para este decenio se sitúa en 33.876, un 7,49% más que en el anterior informe elaborado por IUNE (31.513 documentos).

Figura 8: Número de publicaciones por CCAA (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE

Andalucía, que ha pasado de 5.733 documentos a 10.298 entre 2009 y 2018 es la Comunidad, de entre las más productivas, la que presenta un mayor incremento (el 79,62 %) y más crecimiento medio acumulativo (el 6,72 %). Cata-

luña, Comunidad de Madrid y Comunidad de Valencia crecen el 63,36 %, 69,81 % y 68,78 % respectivamente y sus CMA también son muy similares (5,61 %, 6,06 % y 5,99 %) (Figura 9).

Figura 9: Evolución del número de publicaciones de las CCAA más productivas (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

4. Producción científica por área temática

En primer lugar se presentan los datos relativos a la producción total por áreas temáticas (Figura 10). Como se comprobó en anteriores informes y en los indicadores que ofrece el Observatorio, las Ciencias Experimentales (EXP) es el área con mayor actividad, con un total de 185.201 documentos (36,88 % sobre el total del SUE) seguido por las áreas de Medicina y Farmacología (MED) con 139.939 (27,87 %).

A continuación, en cuanto a número de publicaciones, figuran Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de Computación (ING) con 132.022 documentos (26,29 %) y en cuarta posición, Ciencias de la Vida (BIO) que cuenta con 81.750 publicaciones (16,28 %). Por último, las Ciencias Sociales (SOC) con 55.362 (11,02 %) y Arte y Humanidades (ART) 31.703 (6,31 %). Estos datos pueden ser explicados en gran parte por la cobertura de la base de datos empleada.

Figura 10: Distribución de la producción por áreas temáticas IUNE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE.

Cuando se analizan los datos de evolución por áreas, la que presenta un crecimiento más importante es Medicina y Farmacología (MED) con un 84,72 %, seguida de Ciencias Sociales (SOC), con un 73,20 %. Con valores similares se encuentran Artes y Humanidades (ART-HUM) e Ingeniería

y Ciencias de la Computación (ING) con un incremento del 69,55 y 69,35 respectivamente. Finalmente, en el caso de Ciencias Experimentales (EXP) el incremento es el 45,09 % y en el de Ciencias de la Vida de un 25,53 %. (Figura 11). Si consideramos el crecimiento acumulativo medio, el ma-

yor valor corresponde a Medicina y Farmacología, con un 7,06, seguido de Ciencias Sociales (6,29), Artes y Humanidades (6,04), Ingeniería y Ciencias de la Computación (6,03), Ciencias Experimentales (4,22) y Ciencias de la Vida (2,56).

Figura 11: Evolución anual de la producción por áreas temáticas IUNE. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Por último, en la Figura 12 se muestra la contribución anual de cada una de las Áreas-IUNE a la producción total del SUE. Globalmente se aprecia una cierta estabilización en la contribución de las áreas de Arte y Humanidades (ART) y Ciencias Sociales (SOC). Complementariamente se observa una pérdida paulatina en la contribución de las Ciencias de la Vida (BIO) que pasan de un 18,3 % en 2009

a un 14,05 % en 2018.

De modo similar las Ciencias Experimentales (EXP) están perdiendo peso (del 39,2 % al 35,9 %) en favor de las áreas de Medicina y Farmacología (MED) (del 25,5 % al 29,7 %) y Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de Computación (ING) que crecen de forma lenta y sostenida hasta el 27 %.

Figura 12: Contribución por área-IUNE a la producción científica del SUE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS). (Ajuste por mínimos locales, $IC=0.95$)

5. La colaboración científica en el Sistema Universitario Español

El Observatorio IUNE ofrece dos indicadores de colaboración: la colaboración entre autores y la que se produce entre países. La colaboración entre autores se calcula mediante el índice de coautoría (promedio de firmas por documento), y la mediana.

La información sobre estas medidas se encuentra en el Informe de Medianas y en el de Medias disponibles en la Colección de “Informes IUNE” del Observatorio. Además, en estos dos informes los datos se presentan desagregados por categoría temática WoS. (http://www.iune.es/es_ES/informes).

La *Figura 13* muestra la evolución del índice de coautoría del sistema universitario español, desagregado por área IU-

NE. En 2009 el promedio global de autores por documento fue de 8,81, mientras que en 2018 alcanzó los 52,33, es decir, casi seis veces más. Por universidades, la de Cantabria (UNICAN) con un promedio de 234,29 autores/publicación es la que muestra un valor más alto, seguida de la Autónoma de Madrid (UAM) con 150,29 y de la Universidad de Oviedo (UNIOVI) con 137,82 (*Figura 14*).

Estos altos índices de coautoría tienen que ver con un número significativo de trabajos hiper-autorados (más de 100 firmas por documento) que habitualmente están ligados a investigaciones en grandes colaboraciones como las que se dan en el campo de la Física de Partículas y la Nuclear. Una información más detallada está disponible en el informe anual de Hiperautoría del SUE, disponible igualmente entre los informes IUNE en http://www.iune.es/es_ES/informes.

Figura 13: Índice de co-autoría de 2009 a 2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Figura 14: Universidades con mayores promedios de autores/publicación en el período 2009-2018. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

La Tabla 3 muestra la evolución de la colaboración nacional e internacional y de las publicaciones sin colaboración. La colaboración internacional asciende a un total de 230.185 documentos (45,84% sobre la producción total del SUE), la nacional cuenta con un total de 138.027 documentos (27,49%), mientras que 133.843 documentos (26,66%) se firmaron sin ningún tipo de colaboración.

En cuanto a su evolución, los documentos en colaboración internacional pasan de 14.751 documentos en 2009 a 31.126 en 2018, creciendo un 111% en todo el período. En el caso de la colaboración nacional, se ha visto incrementada en un

31,41%, pasando de 11.241 documentos en 2009 a 14.772 en 2018.

En cuanto a los documentos sin colaboración, en el período analizado han pasado de 12.096 a 14.492, un 19,80 más aunque ha bajado respecto al informe anterior (26,07%). Al considerar el crecimiento acumulativo medio (CMA), el tipo de colaboración que presenta un mayor aumento anual es la colaboración internacional, con un 8,65%, frente a la colaboración nacional con un 3,08%. Por su parte, los documentos sin colaboración presentan un CMA de 2,03%.

Tabla 3: Evolución anual de los documentos en colaboración internacional, nacional y sin colaboración del SUE (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE

Año	Colab-Internac	Colab. Nac.	Sin Colab.	Total
2009	14.751	11.241	12.096	38.088
2010	16.247	11.992	12.101	40.340
2011	18.447	13.542	12.841	44.830
2012	20.292	14.521	13.423	48.236
2013	22.344	15.120	13.928	51.392
2014	24.077	14.602	13.674	52.353
2015	25.680	14.705	13.238	53.623
2016	27.917	13.491	14.141	55.549
2017	29.304	14.041	13.909	57.254
2018	31.126	14.772	14.492	60.390
Total	230.185	138.027	133.843	502.055
%	45,85	27,49	26,66	100,00

La Figura 15 muestra la evolución del porcentaje de documentos en colaboración nacional e internacional y sin

colaboración. Los datos muestran que la colaboración internacional ha pasado de un 38,73 % en 2009 a un 51,54 % en 2018.

Por el contrario, la colaboración nacional se mantuvo al-

rededor de un 30 % en los primeros años, descendiendo a partir de 2012, hasta llegar a un 24,46 % en 2018. En cuanto a los documentos sin colaboración, han pasado de 31,76 % en 2009 a 24 % en 2018.

Figura 15: Evolución anual del porcentaje de colaboración nacional, internacional y de documentos sin colaboración. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Si bien el mayor número de documentos en colaboración internacional se produce en Ciencias Experimentales (EXP) (n=104.742) ésta es una de las áreas que menos crece en comparación con otras (el 81,97%). Este crecimiento se ve reflejado en la *Figura 16* en la que muestra la evolución de este tipo de colaboración por áreas temáticas, en las que destacan Arte y Humanidades (ART) y Ciencias Sociales (SOC) con crecimientos del 114,6 % y del 169,65 %, respecti-

vamente. El crecimiento acumulativo medio de las distintas áreas en documentos firmados en colaboración internacional es del 11,65 en Ciencias Sociales (SOC), seguido del 11,42 % en Medicina y Farmacología (MED). Les siguen Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de Computación (ING) con un 10,34 %, Arte y Humanidades (ART) con 8,86 % y finalmente Ciencias Experimentales (EXP) y Ciencias de la Vida (BIO) con 6,8 y 6,88 % respectivamente.

Figura 16: Evolución de las publicaciones en colaboración internacional (2009-2018). Fuente: IUNE.

En valores absolutos, el mayor número de documentos firmados en colaboración nacional se produce en el área de Medicina y Farmacología (MED) (n=62.789) seguida de Ciencias Experimentales (EXP) (n=37.339). Para compro-

bar la evolución de este tipo de colaboración a lo largo del decenio analizado se ha calculado su crecimiento (Figura 17).

Figura 17: Evolución de las publicaciones en colaboración nacional por áreas (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

El mayor incremento corresponde a Ciencias Sociales (SOC) (81,96 %) y Arte y Humanidades (ART) (80,81 %). Sin embargo, otras áreas experimentan un crecimiento ne-

gativo como es el caso de Ciencias Experimentales (EXP) con un -5,42 % y especialmente Ciencias de la Vida (BIO) con -5,2 %. El cálculo del crecimiento acumulativo me-

dio arroja los valores más altos para Ciencias Sociales (SOC) y Arte y Humanidades (ART) con el 6,88 % y el 6,8 % respectivamente. Le siguen Medicina y Farmacología (MED) (4,58 %), Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la Computación (ING) (2,69 %) y Ciencias Experimentales (EXP) (1,19 %), mientras que Ciencias de la vida (BIO) presenta un valor negativo (-0,59 %).

De los documentos firmados en colaboración internacional (n=230.185), 44.384 (19,28 %) corresponde a documentos publicados con autores de instituciones de Estados Unidos,

porcentaje similar al del estudio del decenio anterior. Le siguen Alemania con 37.232 documentos (el 16,17 %) e Italia con 36.143 documentos (15,7 %).

Por crecimiento medio acumulativo el orden se invierte y Reino Unido es el país que presenta un valor más bajo (2,11 %) seguido de Estados Unidos (2,3 %). El primer lugar lo sigue ocupando, al igual que se recogió en el anterior informe IUNE, Brasil con un crecimiento del 17,6 % % seguido de Suiza y Portugal, con 15,42 % y 13,86 % respectivamente. (Figura 18).

Figura 18: Colaboración con los diez principales países (2009-2018). Fuente: Web of Science (WOS), IUNE.

6. Impacto de las publicaciones

Los 502.055 documentos correspondientes al periodo de análisis han recibido un total de 8.065.382 citas en la base de datos WoS, lo que supone un promedio de 16,06 citas/doc, algo superior al obtenido para el periodo 2008-2017 que fue de 14,32 citas/doc. En la Figura 19 se muestra la distribución por áreas IUNE del porcentaje de citas por documento.

Por encima de la media se sitúan Ciencias Experimentales (EXP) con 20,72 citas/doc y un total de 185.201 documentos (29,58 % del total) y 3.669.491 citas (36,18 % del total). Le sigue Ciencias de la Vida (BIO), con 18,55 citas/doc, un total de 81.750 documentos (13,06 %) y 1.474.761 citas (14,54 % del total). A continuación se encuentran los valores de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la Computación (ING) con 17,56 citas/doc, 132.022 documentos (21,09 %)

y 2.163.286 citas (21,33 % del total).

Figura 19: Porcentaje de producción y citas por áreas (2009-2018). Fuente: IUNE.

También por encima de la media se encuentran los valores de Medicina y Farmacología (MED) con 16,48 citas /doc, 139.939 documentos (22,35 %) y 2.122.065 citas (20,92 % del total). Finalmente, con valores por debajo de la media se encuentran las Ciencias Sociales (SOC) con 11,10 citas /doc y Artes y Humanidades, con 4,83 citas/doc.

Si se consideran las citas por universidades, la Universitat de Barcelona (UB) es la que recibe un mayor impacto, superando por primera vez el millón de citas en un decenio,

con un total de 1.031.115, es decir, el 12,78 % de citas del SUE en el decenio analizado. Le siguen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 897.590 citas (11,12 % SUE) y subiendo a la tercera posición, la Universidad Autónoma de Madrid con 608.206 citas (7,54 %). (Figura 20).

Estas tres Universidades han recibido 2.536.911 citas por 119.016 publicaciones, lo que supone un 31,45 % del total de las citas recibidas por el SUE, mientras que solo representan el 23,70 % de su producción.

Figura 20: Número de citas por Universidad (2009-2018) [recibidas en Febrero de 2020]. TOP-10 Universidades. Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

Teniendo en cuenta el valor relativo de citas por profesor, encabeza la lista de universidades la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con un promedio de 87,79 citas/profesor, seguida por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 57,61 citas/profesor y, en tercer lugar, la Universitat de Barcelona (UB) con 42,96 citas/profesor (Figura 21).

Figura 21: Promedio del número de citas por profesor (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

7. Visibilidad de la producción científica

En los diez años analizados, el 53,53 % de los trabajos se encuentra publicado en revistas del primer cuartil (Q1) pasando del 51,60 % en el primer año analizado (2009) al 53,39 % en 2018 con un incremento del 70.08 % . El crecimiento medio acumulado, en términos de documentos, sigue descendiendo decenio a decenio, siendo una vez más inferior al del anterior período (2008-2017), 6,08 % frente

a 6,52 % (Figura 22). En dicha figura, se añaden además de éstos, los porcentajes teniendo en cuenta el total de documentos publicados, resultando valores algo inferiores². El otro indicador utilizado para medir la visibilidad de la producción científica es el número de publicaciones en las tres revistas de mayor impacto en cada categoría WoS (TOP3). En este caso el porcentaje de artículos es del 8,83 % (n=44.980) y el incremento del 31,24 % (Figura 23). El crecimiento medio fue del 3,07 %, igualmente inferior al 4,43 % del decenio anterior.

Figura 22: Evolución del porcentaje de documentos en Q1 (2009-2018). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

²Esto se debe a que una parte de las publicaciones que se recogen de la WoS pertenecen a revistas que no tienen factor de impacto en el Journal Citation Index (JCR), principalmente porque son revistas recién incorporadas, con menos de dos años de indización en dicha base.

Figura 23: Evolución del porcentaje de documentos en TOP 3 (2008 a 2017). Fuente: Web of Science (WoS), IUNE.

8. Producción Tecnológica

Se han identificado un total de 5.141 patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

en los diez años comprendidos entre 2009 y 2018 en las universidades españolas (Figura 24). El crecimiento acumulado medio del número de patentes en dicho período es del 3,61 %, inferior al del decenio anterior (5,29 %).

Figura 24: Evolución del número total de patentes nacionales concedidas a las universidades españolas. Fuente: OEPM (INVENES), IUNE.

Como en los anteriores informes, se comprueba que las universidades politécnicas son las que acumulan más patentes concedidas (Tabla 4). En primera posición se encuentra la Politécnica de Madrid (UPM) con 368 patentes concedidas (7,16 %), seguida de la Politécnica de Catalunya (UPC) con

327 (6,36 %) y en cuarta posición se sitúa la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) con 228 patentes (el 4,35 %). La tercera posición es para la Universidad de Sevilla (US) con 311 patentes (el 6,05 % del total).

Tabla 4: Evolución del número de patentes por universidades. Fuente: OEPM (INVENES), IUNE.

Rank	Univ.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1	UPM	21	39	46	49	43	40	53	31	14	32	368
2	UPC	22	43	37	20	52	53	29	31	15	25	327
3	US	16	19	29	34	45	42	42	45	13	26	311
4	UPV	16	19	26	23	16	35	27	26	26	14	228
5	USC	16	17	31	33	26	18	25	15	5	12	198
6	UCM	14	16	15	17	15	18	45	16	12	19	187
7	UMA	22	16	26	22	20	19	8	27	7	15	182
8	UGR	15	14	28	16	26	23	19	15	13	11	180
9	UAM	8	23	22	22	19	20	21	10	12	6	163
10	UA	12	8	10	10	17	20	21	25	24	9	156

9. Innovación

En este apartado se analizan los ingresos generados por las actividades de innovación de las universidades españolas. Se presentan, por tanto, la financiación obtenida ligada a los Contratos de I+D y a las consultorías; los obtenidos por Prestación de Servicios; y por las Licencias que se derivan del uso de tecnologías o conocimientos producidos por las universidades.

En la *tabla 5* se presentan los resultados obtenidos para el decenio (2009-2018) por las tres rúbricas mencionadas más arriba.

Son los Contratos de I+D y de las consultorías los que han generado un mayor volumen de ingresos por encima de los 2.959 millones de euros. Sin embargo, el volumen de ingresos obtenidos ha ido disminuyendo a un promedio anual del -8,28 %, cayendo desde los 413,4 millones de euros en 2009 hasta los 189,97 en 2018 que representa aproximadamente un 46 % de lo que se generó al principio de la década.

Tabla 5: Ingresos obtenidos por actividades de innovación en las Universidades españolas (2009-2018).

Año	Contratos I+D		Prestación de Servicios		Licencias	
	(*)	% Var.	(*)	% Var.	(*)	% Var.
2009	413.444	NA	23.869	NA	2.560	NA
2010	401.827	-2,81	31.229	30,83	2.331	-8,95
2011	341.356	-15,05	32.362	3,63	2.438	4,59
2012	330.683	-3,13	41.204	27,32	2.373	-2,67
2013	334.273	1,09	39.819	-3,36	2.099	-11,55
2014	256.331	-23,32	37.540	-5,72	2.408	14,72
2015	262.907	2,57	33.564	-10,59	2.568	6,64
2016	207.603	-21,04	104.599	211,64	3.788	47,51
2017	220.965	6,44	126.058	20,52	3.730	-1,53
2018	189.968	-14,03	139.988	11,05	3.646	-2,25
Total	2.959.357	NA	610.232	NA	27.941	NA

* Miles de Euros

* Fuente: Encuesta RedOTRI

Por otro lado, los ingresos debidos a Prestación de Servicios

han crecido espectacularmente a partir del año 2016, probablemente ligado a la metodología de la propia encuesta OTRI, que solo publica los datos de aquellas universidades que lo permiten, y éstas están dando su consentimiento en un mayor número en los últimos años. Teniendo en cuenta esta apreciación, como se muestra en la *tabla 5*, las Prestaciones de Servicios han crecido a un promedio anual del 21,7 %, triplicándose en 2016 respecto a 2015, hasta alcanzar los 139,99 millones de euros en 2018. En cuanto a la financiación recibida por Licencias, han crecido a un ritmo del 4 % anual, hasta los 3,6 millones de euros en 2018.

Tabla 6: TOP-10 Universidades por fuente de Financiación (2009-2018).

Rank	Contratos I+D		Prestación de Servicios		Licencias	
	Univ.	(*)	Univ.	(*)	Univ.	(*)
1	UPM	429.969	UB	78.988	UPV	3.542
2	US	221.257	UPV	48.243	UPM	3.113
3	UPC	143.263	UAB	37.132	UNIZAR	2.470
4	UB	140.256	UPM	36.755	UB	2.059
5	UPV	134.845	UPC	29.524	UV	1.837
6	UCM	115.206	UNIZAR	29.281	UPC	1.735
7	UNIZAR	106.134	USC	28.277	USAL	1.341
8	EHU	86.955	UNIOVI	22.507	UAB	1.069
9	UAB	86.790	UV	20.974	UA	1.015
10	UNICAN	84.999	UNICAN	15.893	USC	1.013

* Miles de Euros

Por su parte en la *tabla 6* se muestran en cada una de las tres fuentes de financiación por innovación, las 10 universidades con mayor volumen de ingresos.

Lideran estas clasificaciones, la Universidad Politécnica de Madrid en contratos I+D y de forma destacada respecto a la segunda universidad, la de Sevilla; la Universitat de Barcelona lo hace en prestación de servicios por encima de la Universitat Politécnica de València, que es la que, a su vez, lidera la financiación por licencias por encima de la Politécnica de Madrid y la Universidad de Zaragoza.

Finalmente, presentamos el número de empresas nuevas cuyo negocio está basado principalmente en el conocimiento generado por la innovación en la universidad. En el periodo 2009-2018 se han fundado un total de 1.023 spin-off. La evolución del número anual de esas empresas ha sido muy irregular, situándose generalmente en torno a las 100 nuevas empresas por año. Sin embargo, la excepción del año 2018 (con solo 77 nuevas spin-off) y el descenso moderado de los dos años anteriores (con 95 y 92 empresas, respectivamente), hace que el crecimiento medio acumulado en todo el periodo sea negativo (-2,31 %).

Por universidad, es la Politécnica de Madrid con 174 (17,01 % del total), la que lidera el *ránking* de creación de

empresas tecnológicas, le siguen, la universidad del País Vasco (EHU) con 90 (8,8 %) y la Universidad de Granada (UGR) con 64 (6,26 %).

10. Competitividad

Uno de los indicadores utilizados para valorar la competitividad es la participación de las universidades españolas en proyectos europeos. El total de participaciones en el decenio fue de 3.652, pasando de 293 proyectos en 2009 a 427 de 2018, lo que supone un incremento de un 45,73 % y un crecimiento medio acumulado del 4,27 % (frente al 4,75 % del periodo anterior) (*Figura 25*).

Figura 25: Evolución anual del número de proyectos europeos (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), IUNE.

En cuanto a los proyectos de Plan Nacional se han identificado 22.764 proyectos en el período. En este caso, los datos de la *Figura 26* muestran la caída de un 20,93 %

en el número de proyectos nacionales, que pasan de 2.766 proyectos en 2009 a 2.187 en 2018.

Figura 26: Evolución anual del número de proyectos nacionales (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), IUNE.

Por universidades, las tres que han obtenido mayor número de proyectos europeos son la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (291), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (227) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 199 proyectos. Es esta universidad, la UB, la que cuenta con más proyectos nacionales concedidos (1.382), seguida de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 1.256 proyectos y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 982 proyectos a lo largo de los diez años de estudio (Figura 27).

Figura 27: Número total de proyectos nacionales y europeos en el período 2008 a 2017. Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y IUNE.

Cuando se calcula el número de proyectos europeos por cada 100 profesores, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), con 6,45 proyectos europeos por cada 100 profesores es la que ocupa el primer lugar. Le siguen la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con 1,81 proyectos/100 profesores y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con 1,77 proyectos europeos/100 profesores y (Figura 28).

Respecto a los proyectos nacionales, nuevamente encabeza el ranking la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con una media de 15,08 proyectos del plan nacional/100 profesores, seguida de la Universidad Carlos III (UC3M) con 8,37 proyectos nacionales/100 profesores.

Figura 28: Proyectos nacionales y europeos por cada 100 profesores (2009 a 2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y IUNE.

11. Atracción y formación de talento

La *Figura 29* muestra la evolución de los contratos postdoctorales Juan de la Cierva (2.177) y Ramón y Cajal (1.175). Los contratos Juan de la Cierva han pasado de 187 en 2009 a 251 en 2018 lo que supone un incremento del 4,22% y un crecimiento medio acumulativo para el

periodo analizado del 3,32%.

Sin embargo, los contratos Ramón y Cajal, han pasado de 132 en 2009 a 119 en 2018, mostrando un decrecimiento de un 9,84%. Para esta convocatoria, el crecimiento acumulativo medio ha experimentado un decrecimiento inferior al recogido en el anterior informe IUNE (1,15% frente al 3,24%)

Figura 29: Evolución del total de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, IUNE.

Por universidades, las que consiguen más contratos Juan de la Cierva son la Universitat de Barcelona (UB) con 165 contratos y un porcentaje (7,57%) similar el periodo anterior, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con 133 contratos (6,11%), pasando del tercer al segundo lugar con respecto al último informe y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 130 documentos (5,6%).

En los contratos Ramón y Cajal cambia algo el orden, ocupando la primera posición por número de contratos la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con 105 (8,93%). Le siguen las universidad de Barcelona (UB con 98 contratos (8,34%) y la Complutense de Madrid (UCM) con 64 (5,44%). (*Figura 30*).

En la *Figura 31* se muestra la evolución de las becas/contratos FPI y FPU. Las becas en el período analizado son de 6.810 becas/contratos. Los contratos FPU pasaron de 594 en 2009 a 714 en 2018. Desde 2008, el crecimiento anual medio ha sido del -2,07%.

Figura 30: Total de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva (2009-2018). Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Ministerio de Educación y Formación Profesional, IUNE.

En cuanto a los contratos FPI, el total de ellos en el período asciende a 6.242, pasando de 659 en 2009 a 594 en 2018, lo

que supone un decrecimiento de un 9,83 %. El promedio desde el 2014 está en torno a las 595 becas/contratos anuales. A diferencia del análisis del periodo anterior (2008-2017) en el que la Universidad de Granada ocupaba la primera posición en cuanto a contratos FPU, durante el decenio

aquí analizado esta posición la ocupa ahora la Universitat de Barcelona (UB) con 430 contratos (6,31 %), seguida de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 356 (5,22 %) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 314 (4,61 %).

Figura 31: Evolución del total de Becas FPI y Contratos FPU (2009-2018). Fuente: Ministerio de Educación Y Formación Profesional, BOE, IUNE.

Figura 32: Total de becas FPI y contratos FPU (2009-2018). TOP-10 Universidades. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, BOE, IUNE.

Por becas/contratos FPI, destaca la Universidad de Granada (UGR) con 690 (11,05 %) y en segunda posición

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 518 (8,29 %). Les siguen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con un total de 383 (6,13 %) y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con un total de 264 (4,23 %) (Figura 32).

En las universidades españolas se han defendido 117.485 tesis en el periodo analizado. La evolución en la defensa de tesis ha experimentado un crecimiento importante en el año 2017, en el que se han defendido 17.286, mientras que en 2009 el número de ellas fue de 7.913, si bien el valor para 2018 es de 8.474. El incremento ha sido de un 7,09 % respecto al inicio del periodo analizado. (Figura 33).

Cuando se analizan los datos por Universidades, la que lidera el número de tesis defendidas es la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con un total de 9.815 tesis (8,35 %), seguida de la Universitat de Barcelona (UB) con un total de 7201 (6,13 %) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 6711 (5,71 %).

Figura 33: Evolución del número de tesis (2009-2018). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde 2012), IUNE.

No obstante, si se analiza el número de tesis por cada 100 profesores, el orden de las universidades varía, siendo la primera la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con un promedio de 56,51 tesis por 100 profesores, la segunda es la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 42,82 y la tercera la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con 35,43. (Figura 34).

Figura 34: Promedio de tesis por cada 100 profesores. TOP-10 Universidades - (2009-2018). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde 2012), IUNE.

12. Conclusiones

En esta séptima edición del Observatorio IUNE, el Sistema Universitario Español (SUE) supera, en un decenio de actividad, por primera vez el medio millón de documentos indizados en la base de datos de la Web of Science. Vista en perspectiva, esta edición del observatorio (IUNE2020) parece que anticipa³ una cierta desaceleración en la caída de los crecimientos de los principales indicadores de rendimiento del SUE. Téngase en cuenta que en el decenio que aquí se analiza, la mayoría de años considerados son años post-crisis financiera.

- El marco para la desaceleración en la caída de los indicadores, lo provee el gasto público total en educación universitaria, que a lo largo del decenio ha caído a una tasa del -1,07 % anual, pero que sin embargo, los crecimientos sobre periodo anterior han sido positivos en 2017 (3,79 %) y en 2018 (2,41 %).
- Por lo que respecta al número de profesores, el crecimiento medio acumulativo anual fue del 0,2 % para el decenio, con un descenso más apreciable (-2,2 %) en el año 2018 (63.782 profesores) respecto al 2017 (65.194).
- El número total de publicaciones del SUE recogida en la base de datos Web of Science (WoS) ha sido de 502.055 documentos, pasando de 38.088 publicaciones en 2009 a 60.390 en 2018), con un crecimiento acumulado medio del 5,25 % anual.
- Como consecuencia de ello la productividad media del SUE, medida en documentos por profesor, ha crecido respecto al decenio móvil anterior desde el 4,55 % (IUNE 2019) hasta el 5,05 % acumulado anual en IUNE2020. La productividad en 2018 se acerca a un documento (0,95) por profesor.
- Las universidades con un mayor número de documentos en la base de datos WoS siguen siendo las de informes anteriores, y lo son con participaciones similares, estas son: Universitat de Barcelona (UB) con un 9,4 % del total del SUE, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 8,52 %, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 6,77 %.
- Sin embargo, si analizamos las publicaciones por profesor, sigue destacando una vez más, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que sigue incrementando su

rendimiento hasta los 3,68 docs/profesor en media anual, seguida, también una vez más, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con 2,75 docs/profesor.

- Respecto a la producción científica por CCAA, Cataluña sigue liderando el sistema, siendo responsable de algo más de la cuarta parte de la producción total del SUE (25,7 %), seguida de la Comunidad de Madrid que supera por primera vez los cien mil documentos en un decenio y con un 20,18 % de participación. Cierra el podio la Comunidad Autónoma de Andalucía responsable del 16,28 %.
- Desagregando los datos por área temática, son las Ciencias Experimentales (EXP) las de mayor actividad con una participación un poco inferior al decenio anterior (36,88 %) del total. Le siguen Medicina y Farmacología (MED) e Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de Computación (ING) con 27,87 % y un 26,29 %, respectivamente. Ciencias Sociales y Humanidades (SOC) aportan un 11,02 %, y Arte y Humanidades (ART) un 6,31 % a la producción total del SUE, teniendo en cuenta que son las áreas peor representadas en esta base de datos utilizada.
- La colaboración internacional se mantiene en tasas similares a la de informes anteriores, creciendo algo más de un punto porcentual, hasta el 45,84 % de la producción total del SUE. La colaboración nacional se mantuvo en el 27,49 %. Los documentos en colaboración internacional crecieron al 8,65 % anual, seguida de un 3,08 % en los documentos en colaboración nacional y un 2,03 % en los documentos sin colaboración.
- Estados Unidos sigue siendo el país con el que las universidades españolas mantienen una mayor colaboración, con un 19,28 % (un punto menos que en el informe anterior) del total, seguido nuevamente por la colaboración con Alemania (16,17 %) e Italia (15,7 %). Brasil es una vez más, el país con un mayor crecimiento en el grado de colaboración (17,6 %).
- El impacto global medio agregado del SUE se sitúa en este decenio en las 16,06 citas por documento, por encima de las 14,32 cits./doc. del informe anterior, y oscila entre las 20,72 cits./doc. de las Ciencias Experimentales (EXP) y las 18,55 de las Ciencias de la

³A la espera en próximos informes del efecto que tendrá sobre el rendimiento de la actividad investigadora en el SUE la crisis sanitaria debida a la pandemia por causa del Covid-19. Si todo sigue igual, será a partir del informe de 2022 (que incorporará por primera vez la actividad del año 2020), cuando pueda apreciarse dicho efecto.

Vida (BIO) hasta las 11,1 de Ciencias Sociales (SOC) y las 4,83 citas por documento en Humanidades.

- Las universidades españolas con mayor impacto agregado, considerando el número de citas recibidas en el decenio analizado, son la Universitat de Barcelona, con el 12,78 de las citas recibidas por el SUE, la Universitat Autònoma de Barcelona (11,12 %) y Universidad Autónoma de Madrid con el 7,54 %. En cuanto al impacto relativo (citas/profesor) siguen liderando este indicador, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que crece hasta las 87,79 citas/profesor y la Autónoma de Barcelona (UAB) que lo hace hasta las 57,61 citas/ profesor.
- En términos de visibilidad, el SUE publicó en promedio para el decenio, un 53,53 % de su producción científica en revistas del primer cuartil (Q1). La evolución temporal de este indicador muestra un crecimiento acumulativo medio de un 6,08 %. En cuanto al porcentaje de documentos publicados en las tres primeras revistas de cada categoría (TOP3), el 8,83 % de la producción total del SUE se publicó en estas revistas con mejor factor de impacto y medido en número de documentos, el crecimiento acumulado anual desciende hasta el 3.07 %.
- Respecto a actividad innovadora, el número de patentes totales en el decenio de análisis ha sido de 5.141 patentes, con un crecimiento acumulado medio del 3,61 % anual. El número de patentes ha ido descendiendo desde el año 2014 hasta el año 2016, y en el 2017 parece que se recupera ligeramente (incremento del 13,3 %) hasta las 461 patentes. Destacan con mayor actividad patentadora la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con 368 patentes y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con 327 patentes para todo el período.
- Los ingresos generados por la actividad innovadora descansan en su mayor parte sobre los contratos de I+D por los que se consiguieron unos 2.960 millones de euros en total, sin embargo, su evolución a lo largo de los años presenta un notable descenso anual del 8,28 %, obteniéndose en 2018 solo el 46 % de los ingresos que se generaban en 2009.
- El análisis de la competitividad, mediante los proyectos nacionales y europeos, muestra comportamientos complementarios: mientras que los primeros muestran un caída de un 20,93 % en el período, los segundos se han incrementado un 45,73 %.
- Respecto a la dimensión de atracción y formación de talento, en el decenio se han concedido un total de 2.177 contratos Juan de la Cierva y 1.175 contratos Ramón y Cajal. Por su parte en lo que se refiere a becas/contratos pre-doctorales, el SUE consiguió un total de 6.810 FPU y 6.242 FPI.
- En la universidad española se han defendido 117.485 tesis en el periodo, a pesar del crecimiento acumulado anual del 7,09 %, desde el año 2016 (con 20.033 tesis defendidas) el número de ellas ha estado descendiendo drásticamente hasta las 8.474 en 2018.

Agradecimientos

El Observatorio IUNE fue creado en el año 2012 como un compromiso de las universidades de la “Alianza 4U” (Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y Universitat Pompeu Fabra), constituyendo una de sus líneas de trabajo de su Sectorial de Investigación. Asimismo, en su creación y desarrollo ha sido importante la financiación recibida en varios proyectos de investigación de los antiguos ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación. En 2011 el Ministerio de Educación reconoció mediante un convenio firmado con la Alianza 4U el interés del Observatorio IUNE como fuente de referencia de datos de investigación para el Sistema Universitario Español. El mantenimiento de IUNE es responsabilidad del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU), uno de cuyos grupos de investigación, el Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI), es el encargado de su gestión, de la elaboración y análisis de los datos, así como de la redacción de informes. Queremos agradecer a las siguientes instituciones el suministro de los datos:

- Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de la Secretaría- General de Universidades del Ministerio de Universidades, por los datos del profesorado a través de su Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y por la información de sexenios de las universidades.
- Clarivate Analytics/Web of Science, por los datos relativos de las publicaciones científicas.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), por los datos de patentes de las universidades españolas.
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por los datos de proyectos europeos.
- La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), por los datos de innovación, transferencia y financiación de las universidades.
- La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), por la información de sexenios de las universidades.
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), por la información de sexenios por convenio de las universidades catalanas.
- La Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), por la información de sexenios por convenio de la Universidad de País Vasco (EHU).

Finalmente, queremos agradecer a todas las universidades que se han puesto en contacto con nosotros, interesándose por la metodología utilizada para determinar su producción científica, ya que han sido de gran ayuda para mejorar la precisión en las estrategias utilizadas en su asignación institucional.

Apéndice A: Listado de Universidades

Tabla 7: Universidades Públicas del SUE

Abreviatura	Universidad pública
EHU	Universidad del País Vasco
UA	Universidad de Alicante
UAB	Universitat Autònoma de Barcelona
UAH	Universidad Alcalá de Henares
UAL	Universidad de Almería
UAM	Universidad Autónoma de Madrid
UB	Universitat de Barcelona
UBU	Universidad de Burgos
UC3M	Universidad Carlos III de Madrid
UCA	Universidad de Cádiz
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UCM	Universidad Complutense de Madrid
UCO	Universidad de Córdoba
UDC	Universidad de A Coruña
UDG	Universitat de Girona
UDL	Universitat de Lleida
UGR	Universidad de Granada
UHU	Universidad de Huelva
UIA	Universidad Internacional de Andalucía
UIB	Universitat de les Illes Balears
UIMP	Universidad Internacional Menéndez Pelayo
UJAEN	Universidad de Jaén
UJI	Universitat Jaume I de Castelló
ULL	Universidad de La Laguna
ULPGC	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
UM	Universidad de Murcia
UMA	Universidad de Málaga
UMH	Universidad Miguel Hernández de Elche
UNAVARRA	Universidad Pública de Navarra
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNEX	Universidad de Extremadura
UNICAN	Universidad de Cantabria
UNILEON	Universidad de León
UNIOVI	Universidad de Oviedo
UNIRIOJA	Universidad de la Rioja
UNIZAR	Universidad de Zaragoza
UPC	Universitat Politècnica de Catalunya
UPCT	Universidad Politécnica de Cartagena
UPF	Universitat Pompeu Fabra
UPM	Universidad Politécnica de Madrid
UPO	Universidad Pablo de Olavide
UPV	Universitat Politècnica de València
URJC	Universidad Rey Juan Carlos
URV	Universitat Rovira i Virgili
US	Universidad de Sevilla
USAL	Universidad de Salamanca
USC	Universidad de Santiago de Compostela
UV	Universitat de València
UVA	Universidad de Valladolid
UVIGO	Universidad de Vigo

Tabla 8: *Universidades Privadas del SUE*

Abreviatura	Universidad privada
CEU	Universidad San Pablo CEU
DEUSTO	Universidad de Deusto
IE	IE University (Incluye SEK)
MUNI	Universidad de Mondragón
NEBRIJA	Universidad Antonio de Nebrija
SANDAMASO	Universidad Eclesiástica San Dámaso
UAO	Universitat Abat Oliba CEU
UAX	Universidad Alfonso X El Sabio
UCAM	Universidad Católica San Antonio
UCAVILA	Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Avila
UCHCEU	Universidad Cardenal Herrera
UCJC	Universidad Camilo José Cela
UCV	Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
UDIMA	Universidad a Distancia de Madrid
UEB	Universidad Europea de Barcelona
UEC	Universidad Europea de Canarias
UEM	Universidad Europea de Madrid
UEMC	Universidad Europea Miguel de Cervantes
UEV	Universidad Europea de Valencia
UFV	Universidad Francisco de Vitoria
UII	Universidad Isabel I de Castilla
UIC	Universidad Internacional de Cataluña
ULOYOLA	Universidad Loyola Andalucía
UNAV	Universidad de Navarra
UNEATLANTICO	Universidad Europea del Atlántico
UNICA	Universitat Internacional de Catalunya
UNIR	Universidad Internacional de La Rioja
UOC	Universitat Oberta de Catalunya
COMILLAS	Universidad Pontificia Comillas
UPSA	Universidad Pontificia de Salamanca
URL	Universitat Ramón Llull
USJ	Universidad San Jorge
UVIC	Universidad de Vic
VIU	Universidad Internacional Valenciana

Apéndice B: Cuadro resumen por indicadores: Top 10 universidades

Rank	Publicaciones por profesor		Publicaciones en Colab. Internacional		Citas por profesor		Publicaciones en 1Q		Patentes nacionales por 100 profesores		Proyectos PN por 100 profesores		Proyectos Marco/H2020 por 100 profesores	
	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-
1	UPF	3.68	UPF	6502 (57.00%)	UPF	87.79	UPF	5898 (62.70%)	UPF	0.49	UPF	15.05	UPF	50.05
2	UAB	2.75	UAB	21618 (50.53%)	UAB	57.61	UAB	20711 (59.42%)	UAB	0.42	UAB	7.02	UAB	38.29
3	UB	1.97	UB	24868 (52.69%)	UB	42.96	UB	23701 (61.06%)	UB	0.38	UB	6.30	UB	27.62
4	UAM	1.80	UAM	14960 (51.52%)	UAM	37.65	UAM	14697 (60.67%)	UAM	1.08	UAM	5.74	UAM	32.55
5	URV	1.78	URV	4108 (44.11%)	URV	34.40	URV	4508 (56.68%)	URV	0.85	URV	5.72	URV	29.10
6	UNAV	1.52	UNAV	4373 (41.44%)	UNAV	25.08	UNAV	4598 (57.99%)	UNAV	0.14	UNAV	3.07	UNAV	22.40
7	UMH	1.48	UMH	2411 (36.23%)	UMH	24.57	UMH	3057 (53.17%)	UMH	1.57	UMH	4.75	UMH	24.27
8	UC3M	1.47	UC3M	4378 (49.99%)	UC3M	15.75	UC3M	3445 (49.17%)	UC3M	1.57	UC3M	8.39	UC3M	20.84
9	UV	1.37	UV	14710 (48.93%)	UV	27.61	UV	14047 (56.18%)	UV	0.44	UV	4.30	UV	18.36
10	UIB	1.36	UIB	4150 (54.43%)	UIB	29.62	UIB	3751 (58.64%)	UIB	0.76	UIB	5.43	UIB	11.98

Apéndice C: INFOGRAFÍA: Observatorio IUNE2019 (2009-2018)

h

Figura 35: El SUE en cifras 2009-2018

Actualizado en jun-2020
 (c) LEMI-2020